

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI

**“GLOBALLASHUV
SHAROITIDA O‘ZBEK TILI
NUFUZINI OSHIRISHNING
NAZARIY VA AMALIY MASALALARI:
muammo, yechim, istiqbollar”
mavzusidagi
ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA**

20-oktabr 2020-yil
Navoiy, O‘zbekiston

Endi habib fazli haqda **bayt aytay**,
Eshit, aql-u hushing bo'lsa anglatay.⁹⁸

She'rdagi qo'llangan **bayt aytmoq** birikmasi aslida *she'r aytmoq* ma'nosida bo'lib, misrada bir predmetning nomi sifatida unga xos qismning nomi ishlatilgan bo'lib, qism orqali butun ifodalangan.

Bayt [a. – uy, xona; bo'lma] Sharq she'riyatida aruz vaznida yozilgan g'azal, qasida, masnaviy kabi asarlarning bir butun ikki misrasi, bandi. *G'oyaviy-badiiy tomondan bir butunlikni tashkil qilgan ikki misra she'r bayt sanaladi.* "O'zME"⁹⁹

Baxilliqni, qani, o'gar til qayu,
Axiyliqni ham xos tuzu haq o'gar.

(tarjimasi)

Baxilni **maqto'vchi til topilmag'ay**,
Saxiyning madhini barcha eshitur.¹⁰⁰

Yuqorida ajratib ko'rsatilgan misrada ham sinekdoxa usuli orqali ma'no ko'chishi mavjud bo'lib, bu *til* leksemasi orqali yuzaga chiqqan. Misraning mazmuni quyidagicha:

Baxilni maqtaydigan odam topilmaydi...

Misrada bir predmetning nomi sifatida unga xos qismning nomi ishlatilgan bo'lib, qism orqali butun ifodalangan, ya'ni *til* orqali *odamni* tushunish lozim. Ahmad Yugnakiy qalamiga mansub "Hibat-ul haqoyiq" asari lug'at tarkibi, so'z boyligi bilan ajralib turishini yuqorida keltirilgan misollar isbotlaydi. Asar o'zining leksik xususiyatlari bilan o'sha davrdagi eski turkiy adabiy tilning lug'aviy boyligini aks ettiradi. Shu bilan bir qatorda asarda kochma ma'nodagi so'zlardan samarali va o'rinli foydalanilgan. Metafora, metonimiya, sinekdoxa kabi ma'no ko'chish turlarining ishlatilishi asarning ta'sirchanligini yana bir karra oshirganligini ko'rish mumkin.

BOBURNING "VOLIDIYA" SHE'RIY TARJIMASINING MA'RIFIY AHAMIYATI.

*Sayfiyeva Bog'dagul Umirjon qizi,
NavDPI Tarix fakulteti 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya: "Volidiya"ning necha qismga bo'linishi va qaysi tillarga tarjima qilingani, asarda tasvirlangan voqeliklar va asarning tarixiy qimmatini haqida ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: "Risolayi volidiya", kompozitsion qurilish, hamd, "Otalik risolasi",

Ma'lumki, "Risolayi volidiya" Hazrat Xoja Ubaydullo Ahror Valining qalamiga mansub asar bo'lib, Zahiriddin Muhammad Bobur uni forsiy tildan o'zbek tiliga she'riy yo'lda ijodiy tarjima qilgan edi.

⁹⁸ A. Yugnakiy "Hibatul haqoyiq" Qadimgi turkchadan Bahrom G'oyib tarjimasi. www.ziyouz.com

⁹⁹ O'zbek tilining izohli lug'ati, 5-jild. Toshkent, "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyoti. 2007, 510-b.

¹⁰⁰ A. Yugnakiy "Hibatul haqoyiq" Qadimgi turkchadan Bahrom G'oyib tarjimasi. www.ziyouz.com

Xoja Ahror Valini fors-tojik adaniyotining yirik namoyandasi Nuriddin Abdurahmon Jomiy va o‘zbek adabiyotining ulkan ijodkori Alisher Navoiylar ham o‘zlariga pir deb bilgan edilar. Abdurahmon Jomiy “Silsilat uz-zahob” (“Oltin zanjir”), “Tuhfat ul-ahror” (“Ahrorga tuhfa”), “Sibhat ul-abror” (“Yaxshilar tasbehi”), “Yusuf va Zulayho”, “Xiradnomayi Iskandariy” dostonlarida Xoja Ahrorning sifatlarini keltirib, uni ulug‘lagan., “Nafohat ul-uns-min hazrot ul-quds” kitobida esa Xojani o‘z zamonasida tasavvuf ilmining eng mashhur vakili deb ta’riflagan. Alisher Navoiy esa “Xamsat ul-mutaxayyirin”, “Nasoyim ul-muhabbat” asarlari va “Hayrat ul-abror” dostonida Xoja Ubaydulloh haqida keng to‘xtaladi. Xoja Ahror Vali naqshbandiya tariqatini rivojlantirishga katta hissa qo‘shib, uni o‘z davrida yuqori bosqichga olib chiqqan yirik siymolardan biridir. Uning “Risolayi volidiya” asari tasavvufahli orasida asrlar davomida mashhur bo‘lib kelsa-da, biroq o‘zbek tiliga tarjima qilinmagan edi. Bu ishni Bobur amalga oshiradi. “Boburnoma”da ma’lumot berilishicha, Bobur “Volidiya”ni she’riy yo‘lda tarjima qilish ishiga 10-12 kin vaqt sarflaydi. Tarjimani boshlagan kecha 13 bayt yozgan. Keyinchalik har kuni 10 baytdan ijod qilgan. Bir kun ijodiy ish bilan shug‘ullanmagan, ya’ni tarjima qilmagan. Ilhomi kelgan kuni 52 bayt yozgan. Boburning o‘zi bu haqda “Boburnoma” asarida shunday ma’lumot beradi: “Seshanba kechasi safar oyining yigirma yettisida hazrati Xoja Ubaydulloning “Volidiya” risolasini nazm qilmoq xotiring‘a kechti. Hazratning ruhiga iltijo qilib, ko‘nglum‘a kechurdumkim, agar bu manzum ul hazratning maqbuli bo‘lur hud nechukkim, sohibi “Qasidai burda”ning qasidasi maqbul tushub, o‘zi aflij marazidin xalos bo‘ldi, men dog‘i bu orizadin qutulub, nazmimning qabulig‘a dalile bo‘lg‘usudur. Ushbu niyat bila “ramali musaddasi maxbuni aruz” va “zarbohi maxbuni mahfuz” vaznidakim, mavlono Abdurahmon Jomiyning “Subha”si ham bu vazndadur, risola nazmig‘a shuru’ qildim, ham o‘shal kecha o‘n uch bayt aytili. Iltizom yo‘sunluq, kunda o‘n bayttin kamrak aytilmas edi. G‘olibo bir kun tark bo‘ldi. O‘tgan yil va balki har mahal mundoq orizakim bo‘ldi, aqalli bir oy- qirq kunga tortti. Tengri inoyati bila, hazratning himatidin, panjshanba kuni oyning yigirma to‘qquzida andake afsurda bo‘ldi, o‘zga bu orizadin xalos bo‘ldum. Shanba kuni rabiul-avval oyining sekkizida risola so‘zlarining nazm qilmog‘ ixtimomig‘a yetti. Bir kun ellek ikki bayt aytili”¹⁰¹.

Boburning “Volidiya” manzumasi quyidagi kompozitsion qurilishga ega:

- “Hamd”
- “Rasulullohning na’ti”
- “Risola nazmining sababi”
- “Risola shuru’i”
- “Risola xotimasi”

Bobur “Risola nazmining sababi”da Xoja Ahrori Vali va o‘zining risolani nima sababdan yozganligini bayon qiladi:

*Hazrat-i Xoja Ubaydullohdin
Eshit ul sir-i Xudo ogahdin.
Xojalar xojasi ul Xoja Ubayd,
Xodim-u chokari Shibliy-yu Junayd.*

¹⁰¹ Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Юлдузча, 1989-йил, 318-бет.

*Holat-u martabasi zohir-dur,
 Vasf-u ta'rifida til qosir-dur.
 Otasi qilg'an uchun taklife,
 Qildi oning otig'a ta'life.
 Tolib el tiliga mazkur-durur,
 Volidiyya bila mashhur-durur.
 Har so'z andaki, man anga yetsam,
 Yetti ko'nqlimga ani nazm etsam.
 Toki bo'lg'ay manga hushyorlig'i,
 Uyquluq ko'nqlima bedorlig'i.
 Yan bu nazm o'qusa har tolib,
 Ko'ngulning rag'bat bo'lg'ay g'olib.
 Rag'bat aylab anga fayze yetsa,
 Tiyralik ko'nqlidining ketsa.
 Fayzidin manga yetishkay asare,
 Bexabar ko'nqluma bo'lg'ay xabare.
 Yana o'qug'uchilarga ul on,
 Zabt qilmoqqa edi nazm oson.
 Bu deganlar manga bo'ldi taqrib,
 Muni nazm ettim-u berdim tartib.
 Boqmag'il so'zlaguchining o'ziga,
 O'zini qo'y, nazar etkil so'ziga.
 So'z mening ermas alarning-dur bil,
 Bilgasen meni mutarjim hosil.¹⁰²*

Demak, bundan ma'lum bo'ladi, Xoja Ahror ushbu risolani o'z otasining iltimosiga binoan yozib, uning nomini ham shunga moslab "Volidiyya" ya'ni, "Otalik risolasi" deb ataydi.

Risolaning jami hajmi 243 bayt, ya'ni 486 misrani tashkil etadi. Bobur yaratgan "Volidiya" tarjimachilik tarixidagi uslublar va tamoyillardan keskin farq qiladi. Birinchi eng muhim farqli jihat shundaki, Hazrat Xoja Ubaydulloh Ahror Vali o'z asarini nasriy yo'lda fors tilida yaratgan edi. Bobur esa bu asarni tarjima qilishda o'z iqtidori, shoirlik mahoratini ishga solib, uni she'riy usulda tarjima qildi. Masalaga shu nuqtayi nazardan qaraydigan bo'lsak, "Volidiya"ning tarjimasi erkin, shoir asl nusxadagi fikrlarni anglash, his etish jarayonida uni she'riy masnaviyga aylantirish namunasini ko'rsatgan.

Albatta, nasriy asarni she'riy asarga aylantirish ijodiylikni talab qiladigan jarayondir. Chunki, she'riyatga xos tamoyillar: vazn, hijolar o'lchovi, qofiya tizimi, badiiy tasvir vositalarining yanada keng talab qilinishi, har bir bandeda fikrning tugalligiga erishish asliyatning shaklini o'zgartirishga, ba'zan mazmun doirasini kengaytirishga asos bo'ladi. Lekin, tarjima asari asliyat qanday janr va adabiy tur ko'rinishiga ega bo'lmasin, uni boshqa janr yoki adabiy tur shakliga aylantirganda asliyatdagi ma'noni saqlab qolish lozimligi ijodkordan talab qilinadigan eng muhim vazifadir. Bobur tarjimasi asliyatdan shakl jihatidan farq qilsa-da, Hazrati Xoja Ubaydullohning asarni yozishdan maqsadi va ifodalangan qarashlarini saqlay olgan.

¹⁰² Hazrat Xoja Ubaydulloh Ahror. Risolai Volidiiya. – T.:E'zuvchi, 1991-yil, 4-bet.

Bobur, avvalo, o‘z piri asariga ijodiy yondashadi hamda asliyatdagi tasavvufiy g‘oyalarni saqlagani holda, unga badiiy jilo beradi. Masalan, “Volidiya”ning asliyatida ruh va uning hayoti haqidagi tassavvufiy qarashlar ham o‘z ifodasini topgan. Ruh tandan chiqqandan so‘ng, boqiylikka, tiriklikka aylanadi. Ruh badandan ayrilgach, parda yo‘qoladi, uning Olloh bilan yetishishi uchun to‘siqsizlik paydo bo‘ladi. Xush, ruhning Ollohga yetishishi qanday bo‘ladi? Asliyatda bunday holat poetik manzara, obrazli o‘xshatish orqali ifodalangan: “Falon shaharda yoki falon mahallada undog‘-u bundog‘ sohibjamol bor, uni sevishing kerak, chunki u bilan do‘stlikda ko‘p lazzatlar mavjud”¹⁰³, deydilar. Demak, bunday so‘zni eshitish bilan oshiqda o‘sha go‘zalga nisbatan ishq paydo bo‘ladi. Asliyatdagi matn tarjimada quyidagicha ifodalangan:

*Dunyoda har kishiga tengriga dil,
Ushbu yanglig‘ mutaalliq esa, bil.
Ruhi asli sari bo‘lg‘ach roji’,
Ittiso le topar ul bemoni’.
Garchi jon tan aro erkanda ko‘ngul,
Tengri lutfi bila topqay bu vusul.
Lek bo‘lg‘ay bashariyattin, bil,
Ko‘ngliga yubqa hijobe hosil.
Munqati’ bo‘lsa badandinchu jon,
Bashariyat hujubi qolmas ul on.
Ittiso le-ki, erur bemoni’,
Bu mahal ruh qua bo‘lg‘ay voqi’.
Masalan, bir kishini birga agar
Oshiq-u shifta aylaydesalar,
Bu yo‘sundug‘ dey, tariqini, eshit:
Bor falon shahrga bir xo‘b yigit,
Xatti sunbul, qadi sarv-u yuzi gul.
Ko‘zi mahrur o‘zi mast-u so‘zi mul.
Husn ila xalq aro afsona-durur,
Kim-ki, ko‘rsa ani, devona-durur.
Ishqida bor-dur aning lazzatlar,
Oshiq o‘lgan kishi lazzatin topar.
Kim-ki, eshitsa bu yanglig‘ so‘zni,
Topqusi-duranga moyil o‘zni¹⁰⁴.*

Bizning nazarimizda, bu parchada asliyatdagi mazmun keng va yana-da badiiyroq tarzda ifodasini topgan. Asliyatda ruhning Ollohga intilishi sohibjamolning ta‘rifini eshitgan oshiqning intilishiga o‘xshatilgan, lekin sohibjamolning go‘zalligi ta‘riflanmagan edi. Tarjimada esa sohibjamolning ta‘rifiga jozibali o‘xshatishlar, sifatli shlar topiladi: “xatti sunbul”, “qadi sarv”, “yuzi gul”, “ko‘zi mahrur”, “o‘zi mast”, “so‘zi mul”, “husn ila xalq aro afsona”, “kimki ko‘rsa ani devona” kabi poetik tashbeh va iboralar tarjimaning badiiy qimmatini oshirishga xizmat qilgan.

¹⁰³ Хожа Убайдуллоҳ Ахрор. Рисолаи Волидийя. – Т.: Янги аср авлоди, 2004-йил, 13-бет.

¹⁰⁴ Ҳазрат Хожа Убайдуллоҳи Ахрор. Рисолаи Волидийя. – Т.: Ёзувчи, 1991-йил, 9-10-бетлар.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Юлдузча, 1989-йил, 318-бет.
2. Ҳазрат Хожа Убайдуллоҳи Аҳрор. Рисолаи Волидийя. – Т.: Ёзувчи, 1991-йил, 4-бет.
3. Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор. Рисолаи Волидийя. – Т.: Янги аср авлоди, 2004-йил, 13-бет
4. Ҳазрат Хожа Убайдуллоҳи Аҳрор. Рисолаи Волидийя. – Т.: Ёзувчи, 1991-йил, 9-10-бетлар.

MODERN APPROACHES TO CORRECTING SPEECH ERRORS IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR.

Alyona SHIMCHUK,

Student of the faculty of foreign languages in the direction of English language and literature "Navoi State Pedagogical Institute"

Abstract: The paper considers the types of mistakes that can appear in writing and speaking while teaching English grammar, the reasons for their occurrence, as well as the best ways to correct them. This article discusses the concept of "mistake" from the point view of speaking as a type of speech activity, classification of mistakes when teaching to speak a foreign language. Research results have shown how great the interference of the native language influence on learning foreign language.

Keywords: correcting mistakes, grammatical, methods, interference, errors, speaking.

Methods of teaching foreign languages have always been the subject of discussions for linguists and methodologists. In recent years, in the teaching of languages, there have been significant changes in the methodology of teaching foreign languages, and particular in English. A similar "update" took place in the ways of correcting mistakes in teaching a foreign language.

There are two main reasons for the appearance of mistakes in a student's foreign language speech. The first reason is the influence of the native language (interference or transfer) in the learning of a foreign language. Students may mistakenly use the phonetic, lexical or grammatical structures of their native language when applying them in the target language. Interference of the native language, most often, leads to grammatical mistakes such as omission of articles, incorrect choice of prepositions and pronouns, incorrect use of verbs. The second reason for making mistakes is associated with the process of learning a foreign language; at the same time, mistakes can manifest themselves as a consequence of "incorrectly interpreted or independently developed patterns in all aspects of the language" or, so-called, "overgeneralization", i.e. transferring the studied rule to exceptions [1, p. 47].

<i>Gulshanoy ABDUXALILOVA</i> “HIBAT-UL HAQOYIQ” ASARIDA LEKSIK BIRLIKLARNING KO‘CHMA MA’NODA QO‘LLANISHI.....	94
<i>Sayfiyeva Bog‘dagul</i> BOBURNING “VOLIDIYA” SHE’RIY TARJIMASINING MA’RIFIY AHAMIYATI.....	98
<i>Alyona SHIMCHUK,</i> MODERN APPROACHES TO CORRECTING SPEECH ERRORS IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR.....	102
<i>Latofat KARIMOVA</i> TOG‘AY MUROD ASARLARIDA KONNOTATIV SEMANING IFODALANISHI.....	104
<i>Iroda MIRZANOVA</i> SHE’RIYATDA DIALEKTIZMLARNING QO‘LLANILISHI.....	106
<i>Nodira TOSHTEMIROVA</i> AJRATILGAN BO‘LAKLARNING O‘ZIGA XOS SEMANTIK, SINTAKTIK XUSUSIYATLARI.....	108
<i>Nozanin SHERMAMATOVA</i> SUBYEKTIV BAHO IFODALOVCHI QO‘SHIMCHALARNING BADIY MATNLARDA QO‘LLANILISH XUSUSIYATLARI.....	111

2- SHO‘BA
O‘ZBEK TILI NUFUZINI OSHIRISHNING AMALIY MASALALARI

<i>Бахтиёр МЕНГЛИЕВ</i> ДАВЛАТ ТИЛИ.....	113
<i>Бахтиёр МЕНГЛИЕВ</i> АМАЛИЙ ФИЛОЛОГИЯ ИСТИҚБОЛЛАРВА УНИНГ “Давлат тили тўғрисида”ги Қонун ижросига уйғунлиги имкониятлар эшигининг “калит”и.....	117
<i>Бахтиёр ДОНИЁРОВ</i> ЎЗБЕК ТИЛИДА РУСЧА ЎЗЛАШМАЛАРНИНГ ТЎҒРИ ЁЗУВИ ВА ТАЛАФФУЗИ МУАММОЛАРИ ЕЧИМИГА ДОИР.....	125
<i>Мунира РАУПОВА</i> БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ҲУҚУҚИЙ ТУШУНЧАЛАРНИ ТАРКИБ ТОПТИРИШ МАЗМУНИ.....	129

